

LANGE-TERMIJN EFFECTEN VAN : RIVIERHERSTEL

MET IMOGEN EDWARDS

Rivieren zijn van levensbelang, maar menselijk ingrijpen heeft hun natuurlijke stroming verstoord, ecosystemen beschadigd en overstromingsrisico's vergroot. Herstelmaatregelen proberen deze schade terug te draaien en rivieren weer veerkrachtig te maken.

Immy's promotieonderzoek richt zich op hoe herstelde rivieren zich op de lange termijn ontwikkelen. Ze bestudeert de Cole en de Lymington rivieren in het Verenigd Koninkrijk, waar ze langjarige ecologische en hydrologische gegevens gebruikt om te beoordelen hoe effectief rivierherstel is — en hoe we rivieren beter kunnen beschermen in een veranderend klimaat.

SpongeScapes heeft financiering ontvangen van het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder Grant Agreement nr. 101112738 en van UK Research and Innovation/HM Government. De hier weergegeven meningen en standpunten zijn uitsluitend die van de auteur(s) en vertegenwoordigen niet noodzakelijk die van de Europese Unie of UK Research and Innovation/HM Government.

© 2025 – International Office for Water voor het SpongeScapes-project.

Promotieonderzoek van
Imogen Edwards, onder begeleiding van:
Prof. Dr. David Sear (University of Southampton),
Prof. Dr. Peter Shaw (University of Southampton),
Dr. Alejandro Dussaillant (UKCEH)

Script :
Chloé Déchelette
(OiEau)

Eindredactie:
Imogen Edwards, Dr. Alejandro
Dussaillant, Dr. David Sear

Script, tekeningen en inkleuring:
Élisa Bézier en Jean Combette (OiEau)

RIVIEREN ZIJN VAN GROOT BELANG, MAAR MENSELIJK GEBRUIK EN INGEPEN HEBBEN HUN NATUURLIJKE STROMING VERSTOORD. DAT TAST ECOSYSTEMEN AAN EN KAN OVERSTROMINGEN VERERGEREN. DEZE RIVIEREN ZIJN DOOR DE EEUWEN HEEN STERK VERANDERD.

DE LYMINGTON WERD IN DE 19E EEUW RECHTGETROKKEN EN OMGEVEN DOOR BOSBOUW. DAT DROOGDE HET LANDSCHAP UIT, VERSTOORDE DE SEIZOENS-GEBONDEN OVERSTROMINGEN EN BESCHADIGDE DE BOSSEN.

DE COLE WERD AL BIJNA 900 JAAR AANGEPAST DOOR MENSEN, VOORAL VOOR WATERMOLENS EN LANDBOUW.

VANAF DE JAREN 1990 ZIJN BEIDE RIVIEREN HERSTELD.

HOEWEL ELK HERSTELPROJECT OP DE LOKALE SITUATIE WERD AFGESTEMD, HADDEN ZE DEZELFDE DOELEN:

HET VERGROTEN VAN WATERBERGEND VERMOGEN, MEER VARIATIE IN LEEFGEBIEDEN, EN EEN AANTREKKELIJKER, NATUURLIJKER RIVIERSYSTEEM.

MIJN ONDERZOEK BEKIJKT HOE GOED DAT GELUKT IS. MAAR HOE BESTUDEER JE DAT? MET AANDACHT VOOR ECOLOGIE EN WATERDYNAMIEK!

BIJ DE LYMINGTON RICHT IK ME OP HYDROLOGIE EN WATERSTROMING. WAT IS HET VERSCHIL?

HYDROLOGIE GAAT OVER DE NATUURLIJKE WATERKINGLOOP, EN HOE WATER ZICH VERPLAATST TUSSEN OCEANEN, LAND, BODEM EN ATMOSFEER — VIA REGEN, AFSTROMING, INFILTRATIE, VERDAMPING, ENZOVOORT.

WATERSTROMING GAAT OVER DE NATUURKUNDIGE KANT VAN STROMEND WATER OP EEN BEPAALDE PLEK — BIJVOORBEELD IN BEKEN, SLOTEN, KANALEN OF DOOR DE BODEM. HET ONDERZOEKT STROOMSNELHEDEN, WATERSTANDEN EN WEERSTAND, GEKOPPELD AAN STROMINGSLEER.

EÉN VAN DE DINGEN DIE IK MEET, IS RUWHEID: HOEVEEL WEERSTAND DE RIVIERBODEM, OEVERS, PLANTEN OF OBSTAKELS GEVEN AAN HET STROMENDE WATER.

EEN RECHTE, GLADDE RIVIER STROOMT SNEL.

VOEG STENEN TOE — EN DE STROMING WORDT TRAGER.

LIGT DE BEDDING VOL MET TAKKEN, PLANTEN EN HOUT? DAN WORDT HET WATER NOG STERKER AFGEREMD.

VOOR DEZE RIVIER HEBBEN WE MEER DAN 40 JAAR AAN MEETGEGEVENS - ZELDZAAM EN WAARDEVOL. DAT HELPT ONS TE BEPALEN OF HET HERSTEL DE NATUURLIJKE WATERSTROMING ECHT HEEFT VERANDERD.

TIJD SPEELT DAARBIJ EEN GROTE ROL. WIJ MERKEN HET DAGELIJKS NIET, MAAR LANGZAAM STROMEND WATER SLIJT ROTSEN EN HOUT. WAT NU WEERSTAND GEEFT, KAN OVER TIENTALLEN OF HONDERDEN JAREN VERDWIJNEN — EN DAT VERANDERT DE STROMING OPNIEUW.

IK GEBRUIK BIO-INDICATOREN: PLANTEN OF DIEREN DIE IETS VERTELLEN OVER DE TOESTAND VAN HUN LEEFOMGEVING.

IK BESTUDEER MACROFAUNA - KLEINE ONGEWERVELDE WATERDIJREN DIE JE MET HET BLOTE OOG KUNT ZIEN (ZOALS INSECTENLARVEN).

WAAROM JUIST ZIJ? OMDAT ZE IN VRIJWEL ELKE BEEK VOORKOMEN, MAKKELIJK TE BEMONSTEREN ZIJN EN VEEL INFORMATIE GEVEN OVER DE GEZONDHEID VAN EEN ECOSYSTEEM.

HERSTEL IS PAS SUCCESVOL ALS ZOWEL DE ECOLOGIE ALS DE HYDROLOGIE VERBETEREN. WE HEBBEN DUS ZOWEL BIOLOGISCHE ALS FYSISCHE GEGEVENS NODIG OM DE GEZONDHEID VAN EEN RIVIER TE BEOORDELEN.

DE NATUUR ZIT VOL VERRASSINGEN. ZO VOND IK IN SOMMIGE NIET-HERSTELGEBIEDEN JUIST MEÉR MACROFAUNA DAN IN DE HERSTELDE STUKKEN.

WAAROM? DE HERSTELDE ZONES WAREN DICTHBEGROEID EN DONKER, TERWIJL IN DE NIET-HERSTELDE DELEN OOK BEGRAASDE OEVERS ZIJN DIE VOOR EEN AFWISSELING VAN LICHT EN SCHADUW ZORGDEN — DAAR VIND JE ANDERE SOORTEN DAN IN DE DONKERE STUKKEN!

HET GAAT DUS NIET ALLEEN OM SOORTEN TELLEN, MAAR OM BEGRIJPEN WAT DIE SOORTEN ONS VERTELLEN, EN WELKE ORGANISMEN EEN GOEDE ECOLOGISCHE TOESTAND AANTONEN.

MAAR DAN DE GROTE VRAAG: HOE MEET JE HERSTEL?

VERGELIJK JE MET DE SITUATIE VÓÓR HET HERSTEL? OF MET EEN GEZONDE REFERENTIERIVIER? OF MET DE VERWACHTTE TOEKOMST ONDER KLIMAATVERANDERING? HET ANTWOORD IS NIET EENVOUDIG.

RIVIERHERSTEL LOOPT NIET ALTIJD ZOALS GEPLAND. WE WILLEN SCHADE DOOR OVERSTROMINGEN EN DROOGTE VERMINDEREN, DE WATERKWALITEIT VERBETEREN EN LEEFGEBIEDEN HERSTELLEN, MAAR DE NATUUR REAGEERT SOMS ANDERS DAN WE VERWACHTEN. DAT IS EEN NEDERIGE LES.

TOCH IS DAT GEEN REDEN OM TE STOPPEN. INTEGENDEEL, HET LAAT ZIEN WAAROM WE RIVIEREN LANGDURIG MOETEN BLIJVEN VOLGEN OM ZE ÉCHT TE BEGRIJPEN.

EN DAT IS PRECIËS WAAROM IK DIT ONDERZOEK ZO BOEIEND VIND: HET BENADRUKT HOE BELANGRIJK LANGE-TERMIJN MONITORING EN GOEDE DOCUMENTATIE ZIJN, ZODAT TOEKOMSTIGE ONDERZOEKERS VERDER KUNNEN BOLWEN OP ONS WERK.

